

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712615>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MA‘NAVIY AXLOQIY TARBIYANING PEDAGOGIK ASOSLARI

Asadullayeva Nilufar Mahraqul qizi

xonnilufar232@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida ma‘naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning pedagogik asoslari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Bundan tashqari o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar, tarbiyaviy muhit va shaxsning o‘rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy mas‘uliyat, vatanparvarlik, halollik, mehr-oqibat, o‘zaro hurmat va bag‘rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich talim, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, pedagogik asoslar, tarbiyaviy muhit, interfaol metodlar, kompetensiya.*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНОГО И ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье педагогические основы формирования духовно-нравственного воспитания в процессе начального образования анализируются с научно-теоретической и практической точек зрения. Кроме того, раскрываются современные педагогические подходы, интерактивные методы,

воспитательная среда и роль личности в развитии духовно-нравственных качеств учащихся. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по формированию у младших школьников таких качеств, как социальная ответственность, патриотизм, честность, милосердие, взаимное уважение и широта души.

Ключевые слова: начальное образование, духовно-нравственное воспитание, педагогические основы, воспитательная среда, интерактивные методы, компетенция.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION

ABSTRACT

This article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the pedagogical foundations for developing moral and ethical education in the primary schooling process. Furthermore, it elucidates modern pedagogical approaches, interactive methods, the educational environment, and the role of the individual in fostering students' moral and ethical virtues. Based on the research findings, practical recommendations have been developed for cultivating such virtues as social responsibility, patriotism, integrity, compassion, mutual respect, and generosity in primary school pupils.

Keywords: primary education, moral and ethical education, pedagogical foundations, educational environment, interactive methods, competence.

KIRISH

Bugungi globalashuv sharoitida yosh avlodni nafaqat bilimli, balki yuksak ma'naviyatli, mustahkam axloqiy qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlangich ta'lim bosqichi jamiyatdagi shaxs kamolotining poydevori hisoblanadi. Bu davrda o'rgatilib bolalarda shakllangan

axloqiy me'yorlar, ijtimoiy xulq-atvor va ma'naviy qadryatlar keyingi ta'lim bosqichlarida yanada kuchliroq rivojlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, ma'naviy-axloqiy tarbiyani tizimli, izchil va maqsadga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish zarur. Bu jarayonda milliy qadryatlar, urf-odatlar, xalq pedagogikasi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va pedagogik yondashuvlarning uyg'unligi muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, "Ta'lim to'g'risidagi Qonun", "Yangi O'zbekiston - 2030" strategiyasi hamda milliy taraqqiyot konsepsiyalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu hujjatlarda yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadryatlar va milliy ruhda tarbiyalash, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, ijtimoiy faolligini oshirish muhim strategik yo'nalish sifatida qayd etilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasida pedagogika fanining muhim tadqiqotlaridan yo'nalishlaridan biri bo'lib, mazkur muammo yuzasidan mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng qamrovli izlanishlar olib borilgan. I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch" asarida yosh avlodni ma'naviy barkamol etib tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida asoslab berilgan. Xorijiy tadqiqotlarda esa L.Kohlberg, J.Dewey, E.Eriskon axloqiy rivojlanish bosqichlarini, shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiya jarayonining psixologik asoslari keng yoritilgan.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning samaradorligi quyidagi omillarga bevosita bog'liq:

1. Tarbiyaviy muhit- sinfda sog'lom muhit yaratish, o'zaro hurmat va hamkorlikni ta'minlash.
2. O'qituvchi shaxsi- pedagogning shaxsiy namunalari, kasbiy mahorati va axloqiy fazilatlarini
3. Milliy va umuminsoniy qadryatlar uyg'unligi – dars mazmunida xalq pedagogikasi va zamonaviy qarashlarning uyg'unligi.

Pedagogik tajriba natijalariga ko'ra, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy mashg'ulotlar o'quvchilarning axloqiy xulq-atvori, ijtimoiy faoligi va o'zini baholash darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ma'naviy-axloqiy tarbiya ko'proq faoliyatga yo'naltilgan bo'lishi lozim. Nazariy tushunchalardan ko'ra, hayotiy vaziyatlar, amaliy mashg'ulotlar, jamoaviy faoliyat va o'yinlar orqali tarbiya berish samarali hisoblanadi. Shuningdek, ota-ona, maktab va jamoatchilik hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tarbiya jarayoni uzviy tashkil etilsa, o'quvchilarda ijobiy xulq-atvor me'yorlari mustahkam shakllanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ma'naviy axloqiy tarbiya jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos metodlarni tanlash lozim. Shu bilan birgalikda interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Xususan rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, muhokamalar va loyiha ishlari o'quvchilarda hamkorlik, hurmat va bag'rikenglik fazilatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda ma'naviy -axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish o'quvchilarning shaxs sifatida barkamol rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalar chiqarildi:

1 Ma'naviy-axloqiy tarbiya boshlang'ich ta'lim mazmunining ajralmas tarkibiy qismi bo'lishi lozim.

2 Tarbiyaviy jarayon shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va faoliyatga asoslashgan yondashuvda tashkil etilsa yuqori samaradorlikka erishiladi.

3 Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning ijtimoiy faolligini va axloqiy mas'uliyatini oshiradi.

4 Oila, maktab va jamoatchilik hamkorligi tarbiyaviy ishlarning uzliksizligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Ochilov.M Pedagogik texnologiyalar.- Toshkent, 2018.
3. Yo‘ldoshev J., Usmonov S.Pedagogika nazaryasi va amalyoti. – Toshkent,2019
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘grisida”gi Qonuni. -Toshkent,2020